

Prospectives

de l'Institut

écologie & environnement

du **cnrs**

COMPTE-RENDU DES JOURNÉES DES 22, 23 ET 24 FÉVRIER 2017, BORDEAUX

HORS-SÉRIE

www.cnrs.fr

Prospectives de Bordeaux

SOMMAIRE

ÉCOLOGIE FONDAMENTALE	7
BIOSPHERE-GÉOSPHERE	15
BIODIVERSITÉ ET FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES	25
ARCHIVES ET FLUX SÉDIMENTAIRES ET BIOGÉOCHIMIQUES	35
GRANDES CRISES DE L'ENVIRONNEMENT	43
INVASIONS BIOLOGIQUES	47
BRANCHES MÉCONNUES DU VIVANT	61
ORIGINE DE L'HOMME	71
EMERGENCE DE LA MODERNITÉ	83
RELATIONS HOMME ANIMAL	89
MODES ALIMENTAIRES	97
ONE HEALTH	107
AGROÉCOLOGIE	119
ADAPTATION-ADAPTABILITÉ	127
RÉSILIENCE	143
BIOMIMÉTISME ET BIO-INSPIRATION	149
EPIGÉNÉTIQUE ET SCIENCES SOCIALES	153
L'EAU	163
INÉGALITÉS, INJUSTICES ET JUSTICE(S) ENVIRONNEMENTALE(S)	169
QUAND ON ARRIVE EN VILLE	179
RÉSEAUX ET CONNECTIVITÉ	187
PERCEPTION ET PRATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT	195
MÉTABOLOMIQUE	199
EXPÉRIMENTATION	213
OUTILS ET DISPOSITIFS	221
CAPTEURS	227
TECHNIQUES DU SPATIAL	239
VALORISATION	245

www.cnrs.fr

Coordination générale :

Stéphanie Thiébault
José-Miguel Sánchez-Pérez
Clément Blondel
Mounia Mansouri
Floriane Vidal
Elodie Vignier

Directrice de la publication :

Stéphanie Thiébault

**Membres du Conseil Scientifique
du CNRS-INEE :**

Luc Abbadie, Ilham Bentaleb,
Hélène Budzinski, Pierre Capy,
Wolfgang Cramer, Christophe Douady,
Sylvie Dufour, Catherine Fernandez,
Sophie Gachet, Didier Galop,
Katell Guizien, Franck Guy,
Jean Nicolas Haas, Thierry Heulin,
Philippe Jarne, Alain Marhic,
Alain Queffelec, Sylvie Rebuffat, José-
Miguel Sánchez-Pérez,
Patricia Sourouille, Christophe Thébaud,
Anne Tresset, Frédérique Viard,
Yann Voituren

Directeurs adjoints scientifiques :

Marie-Françoise André, Stéphane Blanc,
Robert Chenorkian, Agathe Euzen,
Martine Hossaert, Dominique Joly,
Sylvain Lamare

**Chargés de missions
et conseillers scientifiques :**

Vincent Bretagnolle, Gilles Boëtsch,
Eric Chauvet, Joël Cuguen,
Victoria de Casteja, François Fromard,
Gilles Pinay, Nicolas Teyssandier

EXPÉRIMENTATION EN ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Auteurs : Jean-François Le Galliard, Jose M. Montoya

Contributeurs : Sabrina Gaba, Dominique Joly, Francesca Rossi, Tom Van Dooren

Liminaire

L'expérimentation dans le large domaine des sciences de l'environnement a vécu au cours des dernières années une véritable révolution technologique impliquant des changements majeurs dans la dimension spatiale des outils, la complexité des systèmes étudiés, la précision du contrôle et de la mesure, et la diversité et la complexité de l'instrumentation analytique. Dans les laboratoires, des enjeux de recherche spécifiques ont justifié le développement de nouvelles approches expérimentales sur des objets d'étude et des thématiques de recherche variés : expérimentation à l'échelle des paysages naturels et des agro-écosystèmes, évolution expérimentale dans des milieux confinés, expérimentation globale coopérative sur les écosystèmes, ou expérimentations en ingénierie écologique, par exemple. Ces nouvelles approches expérimentales nous permettent d'appréhender les passages d'échelles, dans leurs dimensions biologique et culturelle, spatiale et temporelle. Elles

offrent une vaste gamme de possibilités de forçage des paramètres biotiques et abiotiques sur une diversité d'écosystèmes soit analogues aux systèmes naturels soit complètement artificiels. Le développement actuel de ces outils expérimentaux ainsi que celui de grandes infrastructures de recherche nationales et internationales dédiées à l'étude du fonctionnement des écosystèmes et socio-écosystèmes est à programmer dans un contexte dynamique d'évolution constante et rapide des objectifs de recherche ainsi que des moyens et des techniques. Organisé dans le cadre de la prospective du CNRS-INEE, l'atelier « Expérimentation en écologie et environnement » a réuni plus d'une trentaine de participants et visait à faire le point sur toutes ces avancées afin d'impliquer les acteurs de la communauté du CNRS-INEE dans l'identification des enjeux, des perspectives et des verrous majeurs de développement de l'expérimentation en écologie et environnement à court et moyen termes.

Introduction

L'approche expérimentale en sciences de l'écologie et de l'environnement forme avec la modélisation et l'observation le triptyque d'une science écologique moderne. Comme dans d'autres disciplines des sciences naturelles, la méthode expérimentale en écologie s'inscrit dans une démarche itérative de développement d'une théorie, suivie de la formulation d'hypothèses qualitatives ou quantitatives permettant de proposer des prédictions testables et aboutissant à la conception d'un plan expérimental impliquant la manipulation d'un ou plusieurs paramètres du système et l'étude de la réponse d'une ou de plusieurs variables d'état. Dans le modèle scientifique classique, les travaux expérimentaux permettent donc de tester, réfuter ou accepter des hypothèses scientifiques et de démontrer des relations causales dans des systèmes complexes (Shipley 2016). Les expériences « manipulatives », impliquant la définition de contrôles et de traitements, constituent en effet l'approche la plus robuste de l'étude des mécanismes et des tests de modèles en sciences naturelles par rapport aux approches « mesuratives » impliquant la comparaison de systèmes naturels contrastés. En sciences de l'écologie, de l'évolution et de l'environnement, l'approche expérimentale doit s'accommoder de la complexité des systèmes écologiques qui se reflète à la fois dans la diversité des facteurs de forçage à l'œuvre (par exemple, les facteurs climatiques combinés aux différentes pratiques de gestion), dans la grande diversité et richesse d'interactions des éléments vivants de ces systèmes, et dans la nature des réponses quantitatives du système aux perturbations externes ou internes (par exemple, l'existence de réponses non-linéaires et de changements de régime). La recherche moderne en écologie vise précisément à comprendre et rationaliser la complexité des systèmes écologiques dans le but d'expliquer leur fonctionnement et de développer des modèles prédictifs de leur dynamique et de leurs réponses aux changements globaux (Mouquet, Lagadeuc, Devictor *et al.* 2017). Les enjeux actuels de l'approche expérimentale en écologie consistent ainsi à mettre en évidence et quantifier les interactions entre processus biologiques et géochimiques et les règles d'organisation des écosystèmes (e.g. Crain, Kroeker & Halpern, 2008, Yvon-Durocher, Jones, Trimmer

et al. 2010). Ils impliquent un nécessaire couplage avec les travaux théoriques du domaine, notamment le développement de modèles mécanistes du fonctionnement de l'écosystème, parce que les systèmes expérimentaux fonctionnent comme des modèles de la nature et sont fondamentalement utiles pour en comprendre les propriétés essentielles (Drake & Kramer, 2012). Les exemples de succès d'intégration entre modélisation et expérimentation incluent par exemple l'étude des liens entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, la caractérisation des cascades trophiques, l'étude de l'impact écologique des changements climatiques et des pratiques agronomiques ou la caractérisation de la bi-stabilité de certains écosystèmes.

Une autre particularité des sciences écologiques consiste en la coexistence d'échelles de temps et d'espaces très contrastées impliquant des changements d'échelle sans commune mesure avec les capacités historiques de la pratique expérimentale, notamment pour des études de dynamiques lentes ou à de grandes échelles qui sont les plus difficiles à appréhender (Fig. 1). A la limite des temps longs de la dynamique des changements globaux et à celle des grandes échelles spatiales des paysages ou des régions, l'approche expérimentale se trouve confrontée à des contraintes fortes d'ordre méthodologique et technologique (De Boeck, Vicca, Roy *et al.* 2015). Une diversité d'outils expérimentaux, positionnés le long de gradients de taille, de complexité et de dynamique des systèmes naturels, s'est donc construite au sein de la communauté scientifique au cours des deux dernières décennies (Stewart, Dossena, Bohan *et al.* 2013). Généralement, les contraintes inhérentes à la construction et au fonctionnement de ces dispositifs impliquent des compromis entre le nombre, la taille et la complexité des unités expérimentales qui ont été à l'origine de nombreux débats sur la validité et la représentativité des résultats obtenus par l'intermédiaire de l'approche expérimentale (Carpenter, 1996). Ces débats n'ont actuellement plus lieu d'être avec le développement de nouvelles approches d'intégration et de couplage entre modèles et expérimentations (Benton, Solan, Travis *et al.* 2007), et avec la mise en œuvre de ruptures méthodologiques majeures telles que celle de

Fig. 1. Contraintes de l'expérimentation sur les échelles de temps et d'espace. Le nombre de réplicas et leur degré de contrôle diminuent typiquement avec l'échelle spatiale ou l'échelle temporelle spécifique du dispositif expérimental (points noirs et ellipse enveloppe des données), et les dispositifs expérimentaux de grande échelle spatiale sont typiquement utilisés pour des études à long terme. Un système expérimental original peut être caractérisé par un degré de contrôle exceptionnellement élevé mais des échelles spatio-temporelles faibles ou un fort niveau de réplication malgré la grande dimension du dispositif (points rouges). D'après Stewart *et al.* (Adv. Ecol. Res., 2013).

grands dispositifs expérimentaux représentatifs de paysages fragmentés (e.g. Metatron et Biotron, Legrand, Guillaume, Baguette *et al.* 2012, Osmond, Ananyev, Berry *et al.* 2004), de dispositifs expérimentaux hautement contrôlés (e.g. Ecotrons, Verdier, Jouanneau, Simmonet *et al.* 2014), ou d'expériences collaboratives mondiales comme le projet NutNet sur les écosystèmes de prairie, le *Zostera experimental network* sur les prairies marines de Zostère, ou l'initiative *TeaComposition* pour mesurer la décomposition globale de la litière (Fraser, Henry, Carlyle *et al.* 2013). Le CNRS-INEE a contribué au cours des dernières années à cette dynamique en développant avec ses partenaires, organismes de

recherche et universités, de nouveaux outils ambitieux et uniques pour répondre aux enjeux de l'étude des changements globaux comme les Ecotrons, les stations d'écologie expérimentale ou les dispositifs expérimentaux des stations marines (Fig. 2). Structurés en réseau, ces dispositifs expérimentaux répondent à des objectifs de complémentarité scientifique et technique, de mutualisation des moyens, de partage de données et de compétences et d'accès centralisé pour toute la communauté (Mougin, Azam, Caquet *et al.* 2015). Il s'agit d'un changement radical et rapide à l'échelle de notre communauté dans l'organisation de l'approche expérimentale qui en questionne l'avenir et le renouvellement.

Fig. 2. Les dispositifs expérimentaux développés par l'INEE au cours de la dernière décennie constituent des outils uniques à l'échelle internationale pour la caractérisation de la dynamique et de la sensibilité des systèmes écologiques aux changements globaux. (A) Ecotron Européen de Montpellier dédié à l'étude en conditions contrôlées des écosystèmes terrestres. © Ecotrons/CNRS Photothèque. (B) Le dispositif expérimental installé sur la forêt de chênes verts de Puéchabon, dans le Sud de la France, permet de simuler une exclusion totale de pluie et donc d'étudier les conséquences des sécheresses estivales. © CEFE/CNRS Photothèque. (C) Plateforme des lacs artificiels de l'Equipex PLANAQUA au CEREEP-Ecotron IleDeFrance permettant l'étude expérimentale sur le long terme de grands plans d'eau. © CEREEP-Ecotron IleDeFrance. (D) Plateforme d'écologie expérimentale MEDIMEER (Mediterranean Platform for Marine Ecosystem Experimental Research) : dispositif mobile LAMP (Lite aquatic Automated Mesocosms Platform) accueillant 6 mésocosmes (enceintes expérimentales) *in situ*. © MEDIMEER/CNRS Photothèque.

Méthodologie

L'atelier « Expérimentation en écologie et environnement » a été organisé sur une demi-journée après consultation des inscrits pour la définition des priorités de travail et de discussion. Quatre présentations introductives ont permis d'illustrer les pratiques expérimentales de laboratoires d'écologie marine (Francesca Rossi, MARBEC Montpellier), les besoins de la communauté de recherche sur les zones côtières (Sophie Martin, Station marine de Roscoff) et les écosystèmes aquatiques continentaux (Franck Gilbert, Ecolab Toulouse), et les limites dans l'étude des processus aux interfaces fines des écosystèmes benthiques marins (Nadine Le Bris, Banyuls). Les participants ont été interrogés pour organiser la discussion et il a été décidé de se répartir en groupes de travail dans un premier temps

(Tableau 1), puis de mener une brève restitution permettant la discussion collective des conclusions de chaque groupe. Les sujets traités ayant fait l'objet d'un consensus au sein des participants ont été les forces et limites de l'approche expérimentale (animation, Alexandru Milcu), les nouveaux challenges et besoins de l'expérimentation (animation, Romain David et Dominique Joly), l'étude expérimentale prédictive des changements globaux (animation, Luc Abbadie et Philippe Choller), le couplage entre modélisation et expérimentation (animation, Jose M. Montoya et Fabrice Teletchea) et l'expérimentation sur les interfaces des écosystèmes (animation, Jean-François Le Galliard). Les conclusions individuelles de chaque groupe de travail sont résumées ci-dessous et une conclusion globale est proposée.

Tableau 1. Résultats d'une enquête effectuée auprès d'un échantillon des participants à l'atelier avant les Journées des prospectives de l'INEE de Bordeaux. Un total de 23 personnes ont contribué à l'enquête avant la date limite.

Réponses	
Attentes générales	Forces et faiblesses de l'approche expérimentale, notamment en conditions contrôlées. Prise en compte des gradients d'échelle de temps, d'espace et de complexité. Mieux cerner les grands enjeux et les nouveautés actuelles dans le domaine. Réponses adaptatives et leur prise en compte dans la démarche expérimentale. Modèles d'expérimentation interdisciplinaire. Modèles viables d'infrastructures expérimentales. Actions à mener et moyens mobilisables pour lever des verrous clairement identifiés.
Mode de discussion	Une discussion collective: 13 % Présentations successives: 13 % Petits groupes de travail et synthèse: 39 % Autres: 35 %
Discussions prioritaires	Expérimentation, écologie prédictive et changements globaux Expérimentations aux interfaces entre compartiments de l'écosystème Forces et limites de l'approche expérimentale Nouvelles questions et nouvelles méthodes expérimentales Couplage expérimentation et modélisation
Discussions moins prioritaires	Expérimentation en biologie évolutive Expérimentation à l'échelle internationale Structuration et pérennisation
Discussions non prioritaires	Expérimentation en sciences humaines et sociales Partage et valorisation des données expérimentales Formation universitaire et professionnelles

Résultats

L'enjeu de la recherche expérimentale consiste à démontrer à l'aide de tests d'hypothèses les relations de cause à effet à l'œuvre dans le fonctionnement des systèmes écologiques, à les quantifier à l'aide d'approches statistiques, et à intégrer les résultats de ce travail dans des théories ou des modèles plus ou moins complexes. La puissance conceptuelle de l'approche expérimentale ne doit cependant pas être surestimée, notamment avec le développement de méthodes statistiques robustes permettant de tester la causalité dans les protocoles non expérimentaux et basées sur les graphes causaux (Shipley, 2016). Une bonne utilisation de la démarche expérimentale nécessite donc une appréciation fine de ses forces et faiblesses, notamment dans le domaine des sciences environnementales. Parmi les critiques récurrentes formulées à l'encontre de cette méthode, on peut citer le manque de représentativité des dispositifs expérimentaux, les effets de bord dans les modèles expérimentaux de petite taille, la dépendance des résultats aux conditions ambiantes et à l'échantillon d'étude, ou le manque de reproductibilité des résultats expérimentaux malgré la forte standardisation des conditions expérimentales (Richter, Garner, Auer *et al.* 2010). Peu d'expériences ont fait l'objet de répliques satisfaisantes dans notre discipline (Wu, Dijkstra, Koch *et al.* 2011), et la démarche consistant à analyser et tester la validité externe et la reproductibilité des travaux expérimentaux demeure encore trop rare en écologie comme dans la majorité des disciplines scientifiques (Collaboration 2015). Il nous apparaît à ce titre nécessaire **de développer des programmes de recherche associant écologues, statisticiens et mathématiciens dans le but d'améliorer la conception des dispositifs et des protocoles expérimentaux**. De la même manière, **une meilleure intégration entre expérimentation et modélisation est largement souhaitable** en associant en amont des projets de recherche des binômes expérimentateur et modélisateur et en développant des outils numériques permettant d'intégrer et d'assimiler les données issues de l'expérimentation. La modélisation permet entre autres d'effectuer des projections avant la mise en place de l'expérience, de limiter le choix de paramètres de forçage et de variables d'état, et de produire des prédictions en dehors de la gamme

de variation observée. L'utilisation de la modélisation est aussi à privilégier dans le but d'améliorer la discrimination entre modèles concurrents mais aussi afin d'orienter les choix de protocoles au cours de l'expérimentation.

En parallèle, il est nécessaire d'adapter la démarche expérimentale à l'évolution des problématiques de notre communauté scientifiques et aux avancées technologiques dans le domaine de l'ingénierie des systèmes, de l'instrumentation scientifique et de l'informatique. Parmi les nouvelles approches souhaitables pour l'avenir, on peut citer les priorités suivantes identifiées au cours de l'atelier :

- développer **des expérimentations *in situ* à grande échelle spatiale** à condition de pouvoir en assurer la durabilité,
- renforcer **l'intégration entre l'expérimentation en conditions contrôlées et l'expérimentation en plein champ**,
- développer une nouvelle génération de dispositifs expérimentaux dédiés **aux écosystèmes marins et aux milieux extrêmes**,
- concevoir des dispositifs expérimentaux permettant **l'étude des rétroactions entre processus écologiques et évolutifs**.

La conception actuelle des dispositifs expérimentaux ignore trop souvent l'hétérogénéité spatiale et la fragmentation des systèmes naturels (Legrand *et al.* 2012). Une nouvelle génération de systèmes expérimentaux, spécifiquement dédiés à l'étude des méta-communautés et des méta-écosystèmes, semble donc nécessaire. Des constructions expérimentales de ce type sont d'ores et déjà programmées en France par l'INEE mais restent encore l'exception. De la même manière, **l'étude des socio-écosystèmes**, c'est-à-dire du couplage entre la dynamique des écosystèmes et des sociétés humaines, apparaît essentielle pour répondre aux enjeux sociétaux majeurs (crise de la biodiversité, demande alimentaire, et changement climatique). Cela nécessite de développer de nouvelles approches d'expérimentations spécifiquement dédiées à la compréhension des effets interactifs des facteurs socio-économiques et écologiques sur le fonctionnement des socio-écosystèmes. Les agro-écosystèmes, les forêts ou les écosystèmes marins, de par leur forte dépendance aux pratiques de ges-

tion dictées par des choix sociétaux et économiques, semblent constituer des systèmes modèles appropriés dans cette perspective. Ces nouvelles approches d'expérimentations socio-écologiques ont été mises en œuvre dans le cadre du réseau des zones ateliers (RZA), réseau porté par le CNRS-INEE, et fait actuellement l'objet d'une action transversale au sein du réseau pour le montage d'un réseau collaboratif d'expérimentations socio-écologiques (Gaba, Gabriel, Chadoeuf *et al.* 2016).

Les dispositifs expérimentaux doivent aussi mieux tenir compte de la complexité des scénarios de changements globaux, notamment la co-occurrence d'**événements extrêmes** et de dynamiques lentes (Kayler, De Boeck, Fatichi *et al.* 2015), la **simulation de scénarios multifactoriels** de changements (par exemple des modifications conjointes de conditions climatiques et d'apport en nutriments dans un agro-écosystème), et la prise en compte des **effets de la biodiversité**. Des comparaisons entre types d'écosystèmes et entre biomes, sur la base de protocoles partagés, devraient être encouragées pour tester et améliorer la validité des prédictions expérimentales. A titre d'illustration, on peut citer le succès de certaines initiatives expérimentales relativement « simples » mais efficaces consistant à répliquer à une échelle globale un protocole unique et homogène selon un modèle collaboratif assez proche de celui des projets participatifs (Fraser *et al.* 2013).

L'une des conséquences majeures de l'hétérogénéité et de la fragmentation spatiale des écosystèmes naturels est l'existence d'interfaces, c'est-à-dire de frontières à travers lesquelles

s'effectuent de manière privilégiée des échanges de matière et d'énergie entre différents éléments constitutifs des écosystèmes naturels. On retrouve ces interfaces au sein d'un écosystème, par exemple entre les compartiments pélagique et benthique d'un milieu aquatique, mais aussi entre types d'écosystèmes, par exemple entre un milieu terrestre et aquatique, ou à l'échelle d'un paysage. Alors que l'étude des interfaces, notamment des échanges de matières et d'organismes vivants qui y ont lieu, devrait constituer une priorité scientifique, les dispositifs expérimentaux sont généralement mal conçus pour répondre aux enjeux de la recherche dans ce domaine sauf pour l'interface sol-atmosphère (Roy, Picon-Cochard, Augusti *et al.* 2016). **La mesure des échanges, par exemple des flux de matière, doit être améliorée de manière significative** en capitalisant sur les quantifications précises et haut débit désormais possibles grâce à une nouvelle génération d'instruments. Le développement de nouvelles approches expérimentales permettant la **manipulation de l'hétérogénéité des interfaces sol-eau-air** et la mesure de processus fins impliquant la géochimie et la microbiologie est critique pour répondre aux besoins de changements d'échelle. De même, **l'étude expérimentale des couplages entre milieux terrestres et aquatiques**, notamment *via* les interactions trophiques, devrait permettre d'améliorer la compréhension des rétroactions entre ces deux types de milieu généralement étudiés séparément. Dans cette perspective, des collaborations seront nécessaires entre communautés scientifiques qui ont pour l'instant tendance à développer des outils expérimentaux indépendants.

Conclusion

Les développements récents de l'écologie scientifique remettent en cause la manière dont nous construisons et analysons les protocoles expérimentaux. Les priorités de développement et d'exploitation des outils expérimentaux en écologie et sciences de l'environnement doivent faire l'objet d'une réflexion concertée et de choix objectifs motivés par les résultats d'une approche scientifique centrée sur les forces et faiblesses de l'expérimentation (Tableau II). Les quatre objectifs majeurs à prendre en compte pour l'avenir sont (1) l'amélioration de la validité externe des résultats expérimentaux par l'aug-

mentation de la reproductibilité de la démarche expérimentale, (2) le couplage entre expérimentation et modélisation en vue de l'amélioration des modèles prédictifs et des protocoles expérimentaux dans un processus rétroactif entre les deux approches, (3) une meilleure synergie entre expérimentation et observation, notamment dans la prise en compte des scénarios de changement et de la diversité des milieux, et (4) le développement d'une nouvelle génération d'outils qui transcendent certaines contraintes technologiques et permettent d'embrasser des échelles spatiales ou temporelles rarement atteintes dans le passé.

	Observation	Expérimentation	Solutions
Inférence causale	Faible	Fort	Concevoir l'étude observationnelle avec contrôle des effets confondants et développer la culture du test des liens causaux
Inférence quantitative	Souvent fort	Souvent faible	Développer une culture de l'expérimentation quantitative grâce à un meilleur couplage avec la modélisation
Représentativité	Généralement forte	Généralement faible	Développer des programmes de recherche sur la conception des systèmes expérimentaux et mieux coupler expérimentation <i>in natura</i> et en conditions contrôlées
Application aux échelles de temps et d'espace	Généralement possible sur des temps longs et de grandes échelles spatiales	Généralement plus étroite	Développer des expériences ambitieuses et risquées sur de grandes échelles spatio-temporelles
Validité externe	Dépendant des échelles et processus		Choisir la bonne échelle spatio-temporelle, utiliser les meilleurs outils et prendre en compte les effets de bord. Renforcer la reproductibilité.

Tableau II. Avantages et inconvénients des méthodes d'observation et d'expérimentation pour les sciences de l'environnement et solutions préconisées lors de l'atelier.

RÉFÉRENCES

- Benton, T.G., Solan, M., Travis, J.M.J., Sait, S.M. 2007. Microcosm experiments can inform global ecological problems. *Trends in Ecology & Evolution* 22, 516-521.
- Carpenter, S.R.C. 1996. Microcosm experiments have limited relevance for community and ecosystem ecology. *Ecology* 77, 677-680.
- Collaboration, O.S. 2015. Estimating the reproducibility of psychological science. *Science* 349.
- Crain, C.M., Kroeker, K. & Halpern, B.S. 2008. Interactive and cumulative effects of multiple human stressors in marine systems. *Ecology Letters* 11, 1304-1315.
- De Boeck, H.J., Vicca, S., Roy, J., Nijs, I., Milcu, A., Kreyling, J., Jentsch, A., Chabbi, A., Campioli, M., Callaghan, T., Beierkuhnlein, C., Beier, C. 2015. Global change experiments: challenges and opportunities. *Bioscience* 65, 922-931.
- Drake, J.M., Kramer, A.M. 2012. Mechanistic analogy: how microcosms explain nature. *Theoretical Ecology* 5, 433-444.
- Fraser, L.H., Henry, H.A.L., Carlyle, C.N., White, S.R., Beierkuhnlein, C., Cahill, J.F., Casper, B.B., Cleland, E., Collins, S.L., Dukes, J.S., Knapp, A.K., Lind, E., Long, R., Luo, Y., Reich, P.B., Smith, M.D., Sternberg, M., Turkington, R. 2013. Coordinated distributed experiments: an emerging tool for testing global hypotheses in ecology and environmental science. *Frontiers in Ecology and the Environment* 11, 147-155.
- Gaba, S., Gabriel, E., Chadoeuf, J., Bonneau, F. & Bretnolle, V. 2016. Herbicides do not ensure for higher wheat yield, but eliminate rare plant species. *Scientific Reports* 6, 30112.
- Kayler, Z.E., De Boeck, H.J., Faticchi, S., Grünzweig, J.M., Merbold, L., Beier, C., McDowell, N., Dukes, J.S. 2015. Experiments to confront the environmental extremes of climate change. *Frontiers in Ecology and the Environment* 13, 219-225.
- Legrand, D., Guillaume, O., Baguette, M., Cote, J., Trochet, A., Calvez, O., Zajitschek, S., Zajitschek, F., Lecomte, J., Benard, Q., Le Galliard, J.F., Clobert, J. 2012. The Metatron: an experimental system to study dispersal and metaccosystems for terrestrial organisms. *Nature Methods* 9, 828-834.
- Mougín, C., Azam, D., Caquet, T., Cheviron, N., Dequiedt, S., Le Galliard, J.-F., Guillaume, O., Houot, S., Lacroix, G., Lafolle, F.O., Maron, P.A., Michniewicz, R., Pichot, C., Ranjard, L., Roy, J., Zeller, B., Clobert, J., Chanzy, A. 2015. A coordinated set of ecosystem research platforms open to international research in ecotoxicology, AnaEE-France. *Environmental Science and Pollution Research* 22, 16215-16228.
- Mouquet, N., Lagadeuc, Y., Devictor, V., Doyen, L., Duputié, A., Eveillard, D., Faure, D., Garnier, E., Gimenez, O., Huneman, P., Jabot, F., Jarne, P., Joly, D., Julliard, R., Kéfi, S., Kergoat, G.J., Lavorel, S., Le Gall, L., Meslin, L., Morand, S., Morin, X., Morlon, H., Pinay, G., Pradel, R., Schurr, F.M., Thuiller, W., Loreau, M. 2017. Predictive ecology in a changing world. *Journal of Applied Ecology* 52, 1293-1310.
- Osmond, B., Ananyev, G., Berry, J., Langdon, C., Kolber, Z., Lin, G.H., Monson, R., Nichol, C., Rascher, U., Schurr, U., Smith, S., Yakir, D. 2004. Changing the way we think about global change research: scaling up in experimental ecosystem science. *Global Change Biology* 10, 393-407.
- Richter, S.H., Garner, J.P., Auer, C., Kunert, J., Wurbel, H. 2010. Systematic variation improves reproducibility of animal experiments. *Nature Methods* 7, 167-168.
- Roy, J., Picon-Cochard, C., Augusti, A., Benot, M.-L., Thiery, L., Darsonville, O., Landais, D., Piel, C., Defosse, M., Devidal, S., Escape, C., Ravel, O., Fromin, N., Volaire, F., Milcu, A., Bahn, M., Soussana, J.-F. 2016. Elevated CO2 maintains grassland net carbon uptake under a heat and drought extreme. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 113, 6224-6229.
- Shipley, B. 2016. *Cause and Correlation in Biology: A User's Guide to Path Analysis, Structural Equations and Causal Inference* with R. Cambridge University Press.
- Stewart, R.I.A., Dossena, M., Bohan, D.A., Jeppesen, E., Kordas, R.L., Ledger, M.E., Meerhoff, M., Moss, B., Mulder, C., Shurin, J.B., Suttle, B., Thompson, R., Trimmer, M., Woodward, G., Guy, W., Eoin, J.O.G. 2013. Mesocosm experiments as a tool for ecological climate change research. *Advances in Ecological Research* 48, 71-181.
- Verdier, B., Jouanneau, I., Simmonet, B., Rabin, C., Van Dooen, T., Delpierre, N., Clobert, J., Abbadie, L., Ferrière, R., Le Galliard, J.F. 2014. A climate and atmosphere simulator for the experimental analysis of ecological systems in variable environments. *Environmental Science & Technology* 48, 8744-8753.
- Wu, Z.T., Dijkstra, P., Koch, G.W., Penuelas, J., Hungate, B.A. 2011. Responses of terrestrial ecosystems to temperature and precipitation change: a meta-analysis of experimental manipulation. *Global Change Biology* 17, 927-942.
- Yvon-Durocher, G., Jones, J.I., Trimmer, M., Woodward, G., Montoya, J.M. 2010. Warming alters the metabolic balance of ecosystems. *Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences* 365, 2117-2126.

Prospectives
de
Bordeaux

Illustrations : Fotolia

www.cnrs.fr

Septembre 2017

Les Cahiers Prospectives